

**ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ КОНДЕНСАЦИИ 2-МЕТОКСИ-1-АМИНОБЕНЗОЛА С
МЕТАЛЛКЕТИЛАМИ БЕНЗОФЕНОНА**

*Дилбар Акмаловна Тураева,
Муртазаева Зарифа*

Самаркандский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11482771>

Annotatsiya: *Ushbu ish aromatik ketonlarning aromatik aminlar bilan kondensatsiyalanishining yangi reaksiyasini o'rganishni davom ettirdi va Schiff asoslarini olish uchun benzofenon metall ketillarining anizidin bilan, shuningdek metall hosilalari o-anizidinning benzofenon bilan reaksiyasini o'rganib chiqdi.*

Kalit sozlar: *Condensation, metallketyles, dioxane, dipheniy methin-o-anizidin, Schiff base.*

Аннотация: *В настоящей работе продолжено исследование найденной новой реакции конденсации ароматических кетонов с ароматическими аминами и изучена реакция металлкетиллов бензофенона с анизидином, а также металлопроизводных o-анизида с бензофеноном с целью получения шиффовых оснований.*

Ключевые слова: *Конденсация, металлкетил, диоксан, шиффово основание.*

Abstract: *In this paper, the investigation of the found new condensation reaction of aromatic ketones with aromatic amines was continued and the reaction of benzophenone metalloketils with anisidine, as well as metal derivatives of o-anisidine with benzophenone, was studied in order to obtain Schiff bases.*

Keywords: *Condensation, metallketyles, dioxane, dipheniy methin-o-anizidin, Schiff base.*

Введение заместителей в ароматическое ядро молекулы анилина изменяет его основность. Эти заместители могут вызывать +J или -J (индуктивные) эффекты и, вследствие этого, повышают или понижают резонансную стабилизацию свободной пары электронов атома азота. Следовательно ароматические амины могут значительно отличаться друг от друга по основности. В молекуле o-анизида алкоксильная группа вызывает сильный +J эффект и увеличение основности.

В настоящей работе продолжено исследование найденной новой реакции конденсации ароматических кетонов с ароматическими аминами и изучена реакция металлкетиллов бензофенона с анизидином, а также металлопроизводных o-анизида с бензофеноном с целью получения шиффовых оснований [1,2,3].

Для осуществления поставленной задачи, реагент К-кетил бензофенона калия получали в среде сольватирующего растворителя – абсолютного диоксана в атмосфере тщательно очищенного сухого азота. При этом образовался кетил в виде темно-синего раствора:

После прибавления к нему свежеперегнанного o-анизида цвет раствора изменялся от темно-синего до темно-коричневого. Через сутки, после соответствующей обработки реакционной смеси, был выделен желтого цвета азометиновый краситель – дифенилметин-o-анизидин с 20%-ным выходом. Краситель был идентифицирован кислотным гидролизом, который приводил к образованию бензофенона и o-анизида.

Для дифенилметин-о-анизида был снят ИК-спектр, в котором подтверждено наличие азометиновой группы $-N=C$ в области $1657-1641\text{ см}^{-1}$. Для подтверждения структуры дифенилметин-о-анизида была также проведена реакция о-анизида с бензофеноном при нагревании и в присутствии катализатора $ZnCl_2$ по известной в литературе методике [4].

В данной реакции азометиновые красители не образовывались. При использовании натрия вместо калия образуются следы дифенилметин-о-анизида. В реакции Li-кетила бензофенона с о-анизидом конденсация не протекает.

Таким образом, в реакции K-кетила бензофенона с о-анизидом основным направлением реакции является конденсация с образованием желтого цвета азометинового красителя – дифенилметин-о-анизида с выходом 20%. Реакция K-кетила бензофенона с о-анизидом протекает по следующему механизму:

Для изучения механизма конденсации и увеличения выхода основного продукта реакции дифенилметин-о-анизида были изучены прямые реакции металлопроизводных о-анизида с бензофеноном. K-производное о-анизида получали из о-анизида и калия в среде сольватирующего растворителя абсолютного диоксана

В токе азота реакция сопровождалась выделением водорода. К концу реакции раствор о-анизидин калия приобретал темно-коричневую окраску.

После добавления к нему свежеперегнанного бензофенона цвет раствора изменялся от темно-коричневого до темно-желтого. Основным процессом в данной реакции также становилась конденсация, но с более высоким выходом азометинового красителя – дифенилметин-о-анизида (2,9 г, 50%). Реакция протекает по следующему механизму:

Таким образом, в результате изученных реакций наблюдается аналогия с реакциями K-, Na-, Li-кетилов бензофенона с анизидом в которых также наиболее активным являлся

К-кетил бензофенона, однако реакция заведомо полученного о-анизида калия с бензофеноном в идентичных условиях приводит к образованию дифенилметин-о-анизида с более высоким выходом (50%).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Д.А.Тураева, Ю.В.Курбатов. Новые типы анион-радикальных и дианионных реакций бензофенона с производными бензола и пиридина в синтезе физиологически активных соединений. Материалы международн.научн.конф.»Химия и применение природных и синтетических биологически активных соединений», Алмааты, 204. С.275-277.
2. Д.А.Тураева. Ю.В.Курбатов. Качественный и количественный анализ продуктов реакции диарилксиметилирования N-окиси пиридина, 2-метилпиридина,п-анизида с металкетилами бензофенона. Респ.конф. «Аналитик кимё фанининг долзарб муоммалари», Термез, апрель 2005. С.
3. Turaeva D.A., Kurbatov Yu.V. The reduction reaction of 4-nitropyridine-N-oxide dy be dianions benzophenone 229th ACS National Meeting, USA, Washington. September, 2005.
4. Billman J.H., J.Org.Chem., 1958,Vol.23.P.535